

CALITATEA ACTELOR NORMATIVE: CONCEPT, CRITERII DE APRECIERE ȘI INSTRUMENTE DE ASIGURARE

QUALITY OF THE LAW: CONCEPT, ASSESSMENT CRITERIA AND INSURANCE INSTRUMENTS

IACUB Irina,

dr. în drept, conf. univ.,

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

CZU: 340.134:342.1

DOI: 10.5281/zenodo.6637359

Summary

The study focuses on the problem of the quality of normative acts, aiming to elucidate the essence and content of this concept based on doctrinal ideas and criteria for assessing the quality of normative acts, in order to emphasize its major role for the effectiveness of positive law in the rule of law. In the context of evaluating the quality of normative acts, the authors emphasize the major role of the expertise of normative acts and their projects/drafts, this being the main tool for ensuring the quality and efficiency of legislation and law in the contemporary period.

Keywords: *normative act, quality of the normative act, evaluation of the quality of the normative act, legislative process, expertise, expertise of normative acts.*

Introducere

Punctul de plecare în studiul problemei *calității actelor normative*, este conturat, în opinia noastră, de importanța și actualitatea acesteia. În sensul dat, pe bună dreptate se consideră că „în societatea în care este proclamată supremația legii, forma și exprimarea normelor juridice, exactitatea și claritatea acestora, eficacitatea acțiunii lor constituie elementele necesare ale existenței statului de drept, a regimului constituțional și ale inviolabilității drepturilor și libertăților omului și cetățeanului” [1, p. 70]. „De calitatea legilor depinde eficiența activității de realizare a dreptului și stabilitatea întregului sistem de drept al statului” [2, p. 108]. Mai mult, „dezvoltarea în continuare a dreptului, a statului și a societății cere din partea legiuitorului o atenție deosebită față de calitatea actelor normative adoptate, moment de care depinde eficiența realizării lor, stabilitatea sistemului de drept și viitorul statului de drept” [3, p. 193], altfel spus, „de calitatea legilor depinde și viitorul statului, bunăstarea cetățenilor, climatul investițional și imaginea țării în plan internațional” [4, p. 41].

Se poate observa că ideea centrală a acestor afirmații are o valoare axiomatică, întrucât este de necontestat faptul că *calitatea legii* reprezintă o condiție fundamentală a existenței și perpetuării statului de drept și a realizării rolului acestuia în viața individului.

În ultima perioadă, problema *calității actelor normative* a devenit una extrem de actuală, mai ales în contextul conturării tot mai clare și fortificării *principiului securității juridice* ca instrument indispensabil pentru consolidarea încrederii cetățeanului în autoritățile statului și în normele juridice pe care le edictează acesta [5, p. 4; 6, p. 99]. Un rol important în acest sens i-a revenit Curții Europene a Drepturilor Omului care, prin intermediul jurisprudenței sale, în lipsă de reglementări normative exprese (la nivel european), a reușit să impună statelor semnatare ale *Convenției europene a drepturilor omului*, obligația asigurării și respectării *principiului securității juridice* în activitatea legislativă, executivă și judiciară a acestora. În esență, într-un sens mai larg, este vorba despre asigurarea *calității actelor normative* (adoptate de legislative și executive), precum și a *hotărârilor judecătorești* (pronunțate de către instanțele de judecată) sub aspectul clarității, preciziei, exactității și previzibilității dispozițiilor acestora. Așadar, întru onorarea acestor obligații, statele sunt chemate să întreprindă acțiuni concrete și eficiente în vederea asigurării și monitorizării calității acestor acte.

Referindu-ne nemijlocit la *calitatea actelor normative*, constatăm că, la moment, în doctrina autohtonă această problematică este puțin studiată (inclusiv la nivelul teoriei generale a dreptului [7, p. 336; 8, p. 56]), o preocupare științifică în acest sens manifestând doar un număr infim de cercetători (precum. Gh. Costachi, I. Iacob, L. Buga, E. Gajiu, V. Enicov etc.). Și mai puțini cercetători s-au aplecat asupra căilor și mijloacelor de asigurare a calității legii (printre care poate fi menționată și *expertiza*), ceea ce denotă existența unei lacune enorme în teoria autohtonă la acest capitol.

Scopul studiului. Pornind de la cele menționate (idei ce subliniază actualitatea și importanța subiectului), în cele ce urmează ne propunem să abordăm problema calității legii sub aspectul esenței, conținutului, criteriilor și instrumentelor de asigurare, în vederea accentuării importanței deosebite a acesteia în cadrul unui stat de drept.

Metode și materiale aplicate. La realizarea cercetării au fost valorificate câteva metode de cercetare științifică printre care metoda analizei logice, metoda sintezei logice, metoda comparativă, metoda dialectică etc. În calitate de suport documentar au fost valorificate studiile științifice semnate de cercetători autohtoni, români și ruși.

Rezultate obținute și discuții. Vorbind nemijlocit despre *calitatea actelor normative*, întâlnită în doctrină mai mult ca *calitatea legii*, considerăm important ca mai întâi să clarificăm acest concept, pornind de la puținele idei atestate în literatura de specialitate.

Sensul acestei expresii – *calitatea legii* – pornește de la însăși înțelesul noțiunii de *lege*. Majoritatea cercetătorilor străini recunosc faptul că *calitatea legii* este o problemă complexă, întrucât însăși conceptul de *lege* poate fi utilizat în diferite contexte, cu diferite sensuri, cum ar fi bunăoară [9, p. 176]: ca un text, un sistem logico-formal, un element al sistemului legislației, o reflectare a relațiilor sociale,

un instrument de conducere a proceselor sociale, un model de dezvoltare a societății. Respectiv, în fiecare dintre aceste manifestări, legea poate fi apreciată în mod diferit. Deci, *calitatea legii* în general poate fi înțeleasă doar ca o apreciere a valorii legii pe care o are în fiecare dintre formele sale de manifestare.

Dincolo de aceasta, însăși conceptul *calitatea legii* în doctrină nu este înțeles uniform. Unii cercetători prin noțiunea de *lege de calitate* înțeleg „legea care dispune de toate însușirile ce o caracterizează ca totalitate a normelor de drept apte să realizeze o reglementare eficientă a relațiilor sociale” [10, p. 55]. Într-o altă opinie [11, p. 6], noțiunea *calitatea legii* caracterizează totalitatea însușirilor și a relațiilor de care trebuie să dispună orice lege, chiar de la etapa proiectării sale. Ea prestabilește sarcinile care urmează să fie realizate în procesul legiferării și, în același timp, constituie un criteriu al eficienței proiectelor de legi ce urmează a fi legiferați.

În paralel, în literatura de specialitate se mai susține că „principalul criteriu al calității legii este corespunderea conținutului acesteia cu necesitățile și interesele obiective ale societății” [12, p. 30-31] sau „capacitatea acesteia de a corespunde realității economice și sociale, necesităților sociale și capacitatea de a asigura reglementarea relațiilor sociale conform scopurilor prestabilite la elaborarea legii” [13, p. 7].

Analizând diferite opinii expuse în acest sens, cercetătoarea E.V. Сырых deduce trei poziții în abordarea conceptului [14, p. 42-58]:

- potrivit *primei poziții*, calitatea legii presupune corespunderea acesteia realităților sociale (economice, politice, sociale etc.) [15, p. 76-81];

- *a doua poziție* – calitatea legii se manifestă, în primul rând, prin aceea cum sunt formulate în cuprinsul ei necesitățile și cerințele realității sociale, adică principală este forma juridică [16, p. 68];

- *a treia poziție* – calitatea legii rezidă în totalitatea calităților (ce țin atât de conținut, cât și de formă) care-i permit să fie un regulator eficient al relațiilor sociale [14, p. 44].

Numeroși cercetători consideră această ultimă abordare a *calității legii* fiind cea mai potrivită [17, p. 9], în acest sens conceptul fiind definit ca „totalitatea însușirilor sociale și juridice caracteristice conținutului și formei legii, care-i determină capacitatea de a satisface anumite necesități și cerințe ale societății [18, p. 154].

În esență, se consideră că ambele abordări ale conceptului de *calitatea legii* se află într-o legătură directă (ceea ce semnifică că ele nu se contrazic) [19, p. 5]. Dacă prima dintre ele este orientată spre studierea *calității legii* în raport cu fenomenul politic, economic și juridic al realității sociale, fiind evaluată în esență calitatea conținutului normelor de drept și justificarea lor socială, atunci cealaltă abordare se specializează pe studierea calității formei legii, însușirilor și formelor de expunere a normelor de drept în lege ca izvor de drept. Dat fiind faptul că forma și conținutul se află într-o legătură strânsă, *calitatea legii* poate fi dezvoltată complet și multilateral doar ca o calitate a formei și a conținutului legii, ceea ce denotă că doar o astfel de abordare complexă a problemei *calității legii* este cea mai potrivită [19, p. 5].

Dincolo de opiniile expuse mai sus, în doctrină mai pot fi constatate și alte viziuni care, pe lângă calitatea formei și a conținutului legii, mai invocă și calitatea procesului de adoptare și aplicare a legii, toate acestea fiind recunoscute ca indicatori ai unei *legi de calitate*.

În context, potrivit cercetătoarei E.M. Савельева, *calitatea legii*, în fiecare din ipostazele sale (ca act al administrației, ca element al sistemului legislației, ca element al sistemului guvernării de stat și ca element al sistemului de reglementare socială), este formată din patru elemente: calitatea conținutului, a formulării, a adoptării și a punerii normei în acțiune [20, p. 25-27].

O idee similară poate fi întâlnită și la alți autori ruși [21, p. 11], care consideră că *calitatea legii* presupune totalitatea însușirilor, trăsăturilor ce determină capacitatea legii de a exercita o influență pozitivă asupra relațiilor sociale supuse reglementării juridice în corespundere cu menirea legii, care nu lasă loc preferinței unei norme față de alta sau unei interpretări a legii față de alta și care dispune de un mecanism eficient de realizare a normelor de drept. Prin urmare, *calitatea legii* este determinată într-o anumită măsură și de calitatea mecanismului de realizare a legii, care trebuie să fie cuprins în conținutul acesteia [17, p. 9].

În opinia autorilor autohtoni [17, p. 9], accentul pus de cercetători pe adoptarea și aplicarea normei juridice, constituie un moment-cheie pentru *calitatea legii*. În ceea ce ne privește, considerăm că *calitatea legii* (bazată pe conținutul și forma legii) trebuie clar delimitată de calitatea procesului de adoptare a legii și de aplicarea a acesteia în practică, întrucât aceste procese în mare parte sunt influențate de alți factori de care depinde eficiența lor. În acest sens, destul de relevant s-a afirmat în doctrină că *calitatea legilor* constituie unul dintre factorii determinanți ai eficacității acestora [22, p. 127]; or, calitatea joasă a legilor inevitabil condiționează ineficiența lor [21, p. 10]. Prin urmare, delimitarea clară dintre calitatea legii și eficacitatea acesteia vine să confirme poziția pe care am expus-o mai sus.

Mai mult, în doctrină se subliniază destul de justificat ideea că *eficiența legii* (în concret, fiind vorba de legea penală) este determinată în general de două procese importante: procesul elaborării sale și procesul aplicării sale. Rolul primordial în acest sens îi revine procesului de elaborare, care trebuie să asigure sub toate aspectele *calitatea legii* și să prevină astfel aplicarea unei legi defecte. În condițiile în care se adoptă o *lege de calitate*, eficiența acesteia depinde în totalitate de procesul aplicării sale practice [23, p. 296].

Dincolo de cele menționate, considerăm că prezintă un anumit interes și viziunea autorilor care pun accentul pe *criteriile calității legilor*. Astfel, potrivit lui Н.В. Минюк, *calitatea legii* reprezintă „totalitatea criteriilor legii care constituie esența și nivelul de perfecțiune ale acesteia, asigurându-i realizarea în sfera relațiilor sociale” [24, p. 67]. Drept *criterii ale calității legii*, autorul enumeră: proiectarea legii, criteriile social-politice, criteriile juridice, criteriile ce reflectă rezultatele realizării legii. Din categoria criteriilor juridice fac parte: conformitatea legii cu Constituția, tratatele și convențiile internaționale și cu alte legi; caracterul sistemic

al legii; respectarea de către legiuitor a regulilor tehnico-legislative; stabilitatea legii. Respectiv, ceretătorul prezintă *calitatea legii* nu ca o totalitate de însușiri, dar ca un nivel al perfecțiunii legii.

La rândul lor, cercetătorii T. B. Худойкина și A. A. Лукьянов prin *calitatea legii* înțeleg la fel „nivelul de perfecțiune a legii, nivelul corespunderii caracteristicilor acesteia cu anumite criterii” [3, p. 41]. Totodată, ei atrag atenția și la conceptul de *evaluare a calității legii* (proiectului legii/actului normativ) prin care înțeleg „o activitate specială orientată spre stabilirea nivelului de perfecțiune a actului normativ prin intermediul verificării caracteristicilor acestuia cu diferite criterii, inclusiv tehnico-juridice, politice, economice, sociale, etice și de altă natură” [3, p. 41].

Referitor la *criteriile calității actului normativ*, cercetătoarea T. B. Худойкина [25, p. 18] le apreciază ca fiind „indicatori în baza cărora se realizează evaluarea calității (perfecțiunii) actului normativ”. Totodată, domnia sa atrage atenția la caracteristicile actului pe care le privește ca trăsături ce-l caracterizează ca act normativ, grupând caracteristicile actelor normative calitative și stabile în două categorii [25, p. 18]: *caracteristici social-științifice* (fundamentarea socială, fundamentarea științifică etc.) și *caracteristici juridico-științifice* (caracter legal, întemeiat, sistemic, acțiune directă, asigurare tehnico-juridică etc.).

Asupra *criteriilor calității legii* s-a expus și Ю. А. Тихомиров [11, p. 152], printre acestea menționând: în primul rând, reflectarea adecvată a necesităților societății, aprecierea corectă a obiectului de reglementare și a scopului adoptării actului normativ; în al doilea rând, alegerea corectă a formei actului la diferite nivele ierarhice; în al treilea rând, actul normativ trebuie privit ca rezultatul soluționării juridice a unei probleme sociale; în al patrulea rând, necesitatea de a prevedea consecințele juridice, riscurile și posibilele devianțe sociale, generate de actul normativ.

Tot la capitolul *criteriilor calității legii*, alți cercetători identifică următoarele categorii [1, p. 71]:

- *criterii tehnico-juridice* (în special, conformitatea cu normele tehnicii legislative);
- *criterii politice* (corespunderea cu interesele statului, cu regimul de guvernământ etc.);
- *criterii economice* (acoperirea financiară a legii);
- *criterii administrative* (metode și mijloace de realizare a legii);
- *criterii sociale* (corespunderea relațiilor sociale cu normele de drept care le reglementează).

Cu toate că autorii nu realizează nici o ierarhie a acestor criterii, totuși cercetătorii autohtoni [17, p. 9] consideră că cele mai importante sunt *criteriile tehnico-juridice*, care reflectă conformitatea legii cu normele tehnicii juridice (legislative).

Susținem această poziție, întrucât se dovedește a fi justă mai ales dacă privim situația și dintr-o altă perspectivă, așa cum o face В.В. Тальянин, care apreciază

calitatea legilor în opoziție cu *calitatea precară* a acestora, care se manifestată în următoarele [27, p. 209]:

- reflectarea neadecvată în lege a proceselor sociale curente;
- proiectarea insuficientă a acestor procese pe viitor, prognozarea abstractă a posibilelor căi de dezvoltare a societății, în rezultatul căreia este posibilă alegerea eronată a direcțiilor de dezvoltare în perspectivă și a transformărilor politico-juridice;
- lipsa caracterului sistemic al legislației, încălcarea principiului corelării interne, coerenței textului normativ, apariția lacunelor și a coliziunilor;
- caracterul declarativ al actelor normative;
- prezența erorilor juridice și lingvistice;
- nerespectarea regulilor de tehnică legislativă.

După cum se poate observa, *criteriile tehnico-juridice* (legislative) sunt în măsură să cuprindă integrativ și celelalte *criterii ale calității legii*, idee foarte bine sugerată și de unii cercetători ruși, în opinia cărora „calitatea unei legiferări civilizate trebuie să fie determinată de gradul de percepere de către legiuitor a caracterului, tipurilor și esenței relațiilor sociale, de reflectarea corectă și fidelă a acestora în reglementările normative, de corectitudinea tehnico-legislativă a dispozițiilor legale, de forma de exprimare a normelor de drept, de integrarea armonioasă a acestora în sistemul dreptului și de contribuția lor la dezvoltarea progresivă a societății, statului și persoanei” [28, p. 46].

Așadar, se poate conchide faptul că, în cea mai mare parte, *calitatea legii* depinde de respectarea riguroasă a normelor și regulilor de tehnică legislativă în procesul de creație legislativă și normativă. Mai mult, efectul benefic al standardelor tehnico-legislative asupra *calității legii* este suplinit și de valoarea teoretico-practică a principiilor recunoscute a fi inerente procesului legislativ, precum sunt [29, p. 363; 30, p. 24-27]: principiul fundamentării științifice, principiul planificării legislative, principiul respectării unității de sistem a dreptului, principiul corelării sistemului actelor normative (principiul articulării sau al armoniei), principiul accesibilității, predictibilității și economiei de mijloace la elaborarea actelor normative, principiul asigurării echilibrului dintre dinamica și statica dreptului, dintre stabilitatea și mobilitatea dreptului. Suplimentar, cercetătorii susțin că activitatea legislativă se bazează și pe unele principii constituționale precum sunt [31, p. 30; 32, p. 63]: legalitatea, democratismul, transparența, profesionalismul, planificarea, caracterul sistemic și principiul etapizării.

O atenție distinctă în context, considerăm că merită *principiul accesibilității și previzibilității legii* (consacrat în art. 3 din *Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017* [33]), care privește în mod nemijlocit *calitatea normei juridice*. Reflectând asupra conținutului acestui principiu, cercetătorii precizează că acesta privește modul de receptare a conținutului actelor normative de către corpul social, în sensul de înțelegere a acestora. În lumina acestuia, norma juridică trebuie să fie clară, precisă și inteligibilă, întrucât cei cărora li se adresează trebuie nu doar să

fie informați în avans asupra consecințelor actelor și faptelor lor, ci să și înțeleagă consecințele legale ale acestora. În caz contrar, principiul *nemo censetur ignorare legem* nu ar mai putea fi aplicat, ceea ce ar avea grave consecințe asupra securității raporturilor sociale, dar și a existenței societății în general [34, p. 13].

Într-o altă opinie, *accesibilitatea legii* presupune atât caracterul public al normei, ca pe un element intrinsec al juridicității sale, cât și claritatea conținutului ei, care să-i confere inteligibilitate, nu doar pentru specialistul în drept, ci și pentru orice persoană cu inteligență medie [35, p. 53; 36, p. 304].

În bogata sa jurisprudență, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanța asigurării accesibilității și previzibilității legii, instituind și o serie de repere pe care legiuitorul național trebuie să le aibă în vedere pentru asigurarea acestor exigențe [6, p. 103]. Astfel, în cauze precum *Sunday Times c. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord* (1979), *Rekvenyi c. Ungariei* (1999), *Rotaru c. României* (2000), *Damman c. Elveției* (2005), Curtea a subliniat că „nu poate fi considerată «lege» decât o normă enunțată cu suficientă precizie, pentru a permite individului să-și regleze conduita. Individul trebuie să fie în măsură să prevadă consecințele ce pot decurge dintr-un act determinat”; „o normă este previzibilă numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în așa fel încât să permită oricărei persoane să își corecteze conduita”; „în special, o normă este previzibilă atunci când oferă o anume garanție contra atingerilor arbitrare ale puterii publice” [34, p. 16].

Pornind de la aceste repere considerăm că accesibilitatea și predictibilitatea formează nucleul *calității legii*, fără de care nu numai că se diminuează valoarea normativă a legii, dar și se afectează grav *principiul securității juridice* (un principiu fundamental în statul de drept [6, p. 103; 37, p. 48]) și într-un final, se erodează securitatea persoanei față de eventualele riscuri pe care le generează însăși sistemul de drept al statului.

Generalizând asupra problemei *calității legii*, conchidem că aceasta poate fi asigurată în principal prin respectarea cerințelor ce țin de conținutul și forma legii. Pornind de la faptul că procesul legislativ este guvernat de o serie de principii importante, este de la sine înțeles că principala condiție pentru asigurarea *calității legii* ține de respectarea principiilor și regulilor tehnico-legislative în procesul legiferării. Sub acest aspect, asigurarea *calității legii* reprezintă o sarcină importantă a legiuitorului, realizarea căreia, tehnic vorbind, revine nu atât deputaților, cât juriștilor din cadrul aparatului organului legislativ, precum și celor implicați în procesul de pregătire a proiectelor de acte normative, în special, la etapa preparlamentară.

Desigur însă, privind în ansamblu, „dat fiind faptul că posibilitatea de a influența calitatea viitorului act normativ este mai efectivă în cadrul procesului legislativ, anume legiuitorul trebuie să-și asume responsabilitatea pentru evaluarea calității proiectelor de acte normative și evitarea adoptării de acte ce nu corespund cerințelor în domeniu” [3, p. 42].

Aprecierea/evaluarea calității actelor normative și a proiectelor acestora, adică stabilirea nivelului lor de perfecțiune, se poate realiza în diferite forme. Forma

de apreciere/evaluare presupune „totalitatea modalităților și metodelor de realizare a evaluării, folosite de către subiecți într-o anumită consecutivitate” [3, p. 42]. Principala și cea mai răspândită formă de evaluare a calității actelor normative și proiectelor acestora este considerată a fi *expertiza*. În contextul dat, se susține că problema *aprecierii calității legii* este strâns legată de „expertiza normelor acesteia” [38, p. 18].

Alți specialiști sunt mai categorici, subliniind că asigurarea *calității* corespunzătoare a actelor normative este posibilă doar cu ajutorul *expertizei legislației*. Mai mult, *expertiza* reprezintă atât o condiție indispensabilă calității legilor, cât și a caracterului lor efectiv [39, p. 64], fapt ce desigur nu poate fi contestat.

Prin urmare, doar *expertiza* permite elucidarea neajunsurilor activității de legiferare, atrage atenția legiuitorului asupra contradicțiilor conținute de legi în raport cu Constituția statului, cu principiile de drept general acceptate și normele de drept internațional, cu considerentele expuse în jurisprudența constituțională, inclusiv, cu standardele și normele de tehnică legislativă, recunoscute în activitatea de legiferare [3, p. 42].

Expertiza permite asigurarea *calității legilor*, întrucât contribuie la fundamentarea științifică a acestora, corelarea lor, precum și reliefaarea posibilelor consecințe negative sociale, economice, juridice, ecologice sau de altă natură care pot interveni în procesul de aplicare a acestora. Pornind de la acest rol important în procesul de elaborare și adoptare a legilor, *expertiza* este atribuită la cea mai importantă etapă tehnologică a procesului legislativ [40, p. 9].

Cu regret, la moment, în arealul științific autohton *expertiza* actelor normative și a proiectelor acestora este foarte puțin studiată, ceea ce denotă practic lipsa unei teorii expertologice în materia actelor normative. Pe cale de consecință, în funcție de acest moment se poate deduce cu mare regret cât de precară este și practica expertizării actelor normative, care nu este asigurată cu fundamentul științific necesar, care să-i asigure eficiența. La fel, aceeași constatare poate fi făcută și în raport cu profesionalismul experților implicați într-o astfel de activitate.

În concluzie, toate aceste momente sugerează destul de clar necesitatea stringentă de a dezvolta amplu și aprofundat *teoria calității legii*, cu un accent deosebit pe instrumentariul asigurării acesteia, în special, pe *teoria expertologiei actelor normative*, de care depinde în general, atât calitatea dreptului pozitiv, cât și impactul lui pozitiv efectiv asupra relațiilor sociale și a vieții societății.

Referințe bibliografice:

1. Брыжинский А.А., Лукьянов А.А. Техничко-юридические критерии качества законодательного акта. В: *Социально-политические науки*, 2011, №1, pp.70-74
2. Аверьянова Н. Н., Локтионова Е. О. Экспертиза законопроектов в законотворческом процессе России: правовая теория и классификация.

- В: *Известия Саратовского ун-та, Сер. Экономика. Управление. Право*, 2016, Т. 16, вып. 1, pp. 107-112
3. Худойкина Т.В., Лукьянов А.А. Качество закона: коррупциогенные факторы. В: *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. Тамбов: Грамота, 2013, №4(30), pp. 193-196
 4. Худойкина Т. В., Лукьянов А. А. Техничко-юридическая экспертиза как форма оценки качества законопроектов и законодательных актов. В: *Пробелы в российском законодательстве*, 2011, № 6, pp. 41-44
 5. Iacob I., Costachi Gh. Reflectii asupra securitatii juridice in statul de drept. In: *Legea si Viața*, 2015, nr. 5, pp. 4-9
 6. Iacob I. Securitatea juridică – principiu fundamental în statul de drept. In: *Revista Științifică Internațională „Supremația Dreptului”*, 2016, nr. 3, p. 99-105
 7. Buga L. Calitatea legii penale: criteriile și particularități. In: *Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului*, materialele mesei rotunde cu participare internațională consacrată aniversării a 65-a de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, 11 decembrie 2013. Chișinău: AAP, 2014, p. 335-350
 8. Buga L. Tehnica legislativă penală. Monografie. Chișinău: Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, 2017, 213 p.
 9. Пудовочкин Ю.Е. Понятие и критерии качества уголовного закона. В: *Противодействие современной преступности: оценка эффективности уголовной политики и качества уголовного закона / Năidîce țiró÷iúó ñdóáîâ dîä dîä. d'dîô. Í.Ř. Ěid'řříęî. Nřđrňîâ, Nřđrňîâñęćé Ölíñđ d'ř cññéîáîrîřę d'dîáéîé îdărîćîîrîíúé d'dîíñóđ'îññč ě ěîđđóđ'öćć: Nřńîéěčň*, 2010, pp. 275-279
 10. Сырых Е.В. Общие критерии качества закона. Диссертация канд. юрид. наук. Москва, 2001, 221 p.
 11. Тихомиров Ю. А. Эффективность закона: от цели к результату. В: *Журнал российского права*, 2009, №4, pp. 3-9
 12. Дрейшев Б.В. Проблемы обеспечения качества закона. В: *Правоведение*, 1988, № 4, pp.31-39
 13. Поленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства. Москва: Издательство ИГиП РАН, 1993, 56 p.
 14. Сырых Е.В. Критерии качества закона. В: *Законодательная техника: научно-практическое пособие / под ред. Ю. А. Тихомирова*. Москва, 2000, pp. 42-58
 15. Прозоров В.Ф. Качество и эффективность хозяйственного законодательства в условиях рынка. М., 199, pp. 76-81
 16. Ęîćęîâ Ř.Â. Í ěđčńîđč' ó ěř÷íññâr óáîęîâîîâî ěřęîîârñîéüññâr. Â: *Óáîęîâîú-d'đrâîâîę ěřd'dîñ ě îăî ýóđéñčâîîññî â áîđîúál ñ ñîâđéîîúé d'dîíñóđ'îññüť.*

32. Gagiu E. *Legiferarea și principiile desfășurării acesteia într-un stat de drept*. În: Revista Națională de Drept, 2011, nr. 9 (p. 62-64)
33. Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova* nr. 7-17 din 12.01.2018
34. Predescu I., Safta M. Principiul securității juridice, fundament al statutului de drept. Repere jurisprudențiale. În: *Buletinul Curții Constituționale*, 2009, nr. 1 (19 p.) [citat la 27.12.2021]. Disponibil: <https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2021/01/predescu.pdf>.
35. Deleanu I. Accesibilitatea și previzibilitatea legii în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții Constituționale a României. În: *Dreptul*, 2011, nr. 8, pp. 52-82
36. Enicov V. Accesibilitatea și previzibilitatea legii – factori de asigurare a securității juridice a persoanei. În: *Защита прав человека, научно-практическая конференция* (26 октябрь 2017 г.). Комрат: Institutul pentru Democrație, 2018, pp. 302-308
37. Iacob I. Principiul securității juridice: concept și conținut. În: *Revista Securitas*, 2017, nr. 1, pp. 48-61
38. Апт Л.Ф. Теоретические вопросы правовой экспертизы федеральных законов. В: *Журнал Российского права*, 2008, №2, pp. 18-25
39. Короткова О.А. Экспертиза законодательства и педагогическая экспертиза: общее и частное. В: *Социально-экономические явления и процессы*, 2016, №9 [citat la 24.12.2021]. Disponibil: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertiza-zakonodatelstva-i-pedagogicheskaya-ekspertiza-obschee-i-chastnoe>
40. Разуваев А. А. Экспертиза как средство повышения эффективности процесса правореализации (вопросы теории и практики): автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2006, 27 p.